

HERRAMIENTA:
Curso

Tiempo efectivo estimado

Dependerá del contenido del curso y la metodología propuesta.

Objetivos

1. Fortalecer las capacidades de los participantes
2. Compartir experiencias entre los participantes
3. Generar espacios de reflexión en los participantes sobre temas de interés
4. Mejorar las destrezas y habilidades de los participantes

Perfil del público meta

Esta herramienta es adecuada para técnicos, productores o productoras, colaboradores y coordinadores de proyectos, cooperativas, microempresas. Existe apertura en cuanto a las personas que pueden recibir el curso. La cantidad de participantes, en caso de un curso presencial, no debería exceder de 25 personas por curso, si se trabaja con un método participativo.

Perfil del equipo de facilitación:

La persona encargada de facilitar la herramienta, debe contar con facilidad de comunicación, lenguaje de acuerdo con público meta, habilidad de motivar a la participación e interacción; debe ser una persona apasionada por la enseñanza, tener facilidad en cuanto a relaciones humanas, debe transmitir confianza y liderazgo, y contar con experiencia en métodos para la educación.

Metodología

Paso 1

A quién va dirigido el curso. Este es un elemento muy importante de definir: ¿Para quiénes se está organizando el curso? ¿Cuáles son las características de las personas que integran dicha población? ¿Quiénes son y cómo ha sido su participación?

- ¿Alto o bajo grado de escolaridad?
- ¿Organizaciones comunitarias de base?
- ¿Todos hablan y escriben el mismo idioma?
- ¿Cuál es el conocimiento anterior del tema (han recibido alguna capacitación anterior, en tal caso ¿quién la brindó?

Solo a través de una buena caracterización del grupo meta es como se pueden identificar las habilidades y niveles educativos de los futuros participantes.

Paso 2

Establecer la finalidad del curso

- ¿Cuál es la justificación o importancia de este curso?
- ¿Qué necesidad pretende solventar?
- ¿Es de utilidad para la población a la cual va dirigido?
- ¿Será de fácil aplicación y adopción?

Paso 3

Establecer la planificación del curso, incluyendo:

- La definición de los objetivos de aprendizaje.
- La elaboración de instrumentos de aprendizaje y evaluación.
- El diseño de los contenidos de aprendizaje.
- La identificación de los materiales por utilizar en el curso.
- Definir el tiempo a utilizar y el lugar donde se desarrollará el curso.
- Definir los instructores.
- Elaborar el programa y el marco metodológico.

Paso 4

Para ejecutar el curso se debe considerar:

- Evaluar el progreso de lo planeado y lo aprendido.
- La puesta en marcha del cronograma.
- La atención de los procesos emergentes y no planeados.
- Las evaluaciones formativas y sumarias.
- La retroalimentación y el crecimiento en conocimientos que posean los estudiantes y participantes.

Paso 5

Al finalizar el curso:

- Comprobar el aprendizaje de los participantes mediante hechos concretos y medibles.
- Realizar reuniones de convivencia para compartir el conocimiento y generar nuevas acciones en torno a él.
- Evaluar los aciertos y fallas en la aplicación y desarrollo del curso de forma participativa y abierta.

Materiales y equipo

1. Libretas
2. Manuales/folletos
3. Lápiz y lapiceros
4. Fólderes
5. Pliegos de papel
6. Cinta adhesiva
7. Marcadores permanentes y de pizarra
8. Computadora
9. Extensión eléctrica
10. Proyector de vídeo
11. Cámara fotográfica

Consideraciones por tomar en cuenta

1. Tener los programas y agendas siempre antes del curso, de modo que desde el inicio sea de conocimiento general.
2. Es importante contar con conocimiento general de las situaciones particulares de cada población que reciba este curso, buscando recursos y herramientas accesibles y dinámicas participativas.
3. No olvide evaluar constantemente el proceso ¡La evaluación es para crecer y mejorar!

Literatura sugerida

1. Geilfus, F. 2002. 80 herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación. San Salvador, El Salvador, IICA-GTZ. 208 p. Consultado 26 may. 2016. Disponible en <http://repiica.iica.int/docs/B0850E/b0850e.pdf>.
2. Grundmann, G; Sthal, J. 2002. Como sal en la sopa: conceptos, métodos y técnicas para profesionalizar el trabajo en las organizaciones de desarrollo (en línea). Quito, Ecuador, Editorial Abya-Yala. Consultado 8 oct. 2016. Disponible en <http://www.grupopertiga.com/site/wp-content/uploads/2013/12/Como-la-Sal-en-la-Sopa-Grundmann-y-Stahl2.pdf>.
3. Ramírez L. *et al.* 2016. Manual de buenas prácticas de extensión rural: caso de Costa Rica (en línea). San José, Costa Rica, Foro RELASER-Costa Rica, INTA. Consultado 26 may.2016. Disponible en <http://www.relaser.org/index.php/documentos/repositorio-de-documentos/foro-nacional-costa-rica>.
4. SEDUCAD (Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial, Honduras). Manual de metodologías participativas para la facilitación del conocimiento (en línea). Tegucigalpa, Honduras. Consultado 9 oct. 2016. Disponible en <http://seduca.sag.gob.hn/>.